

ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ибраимов Холбой Ибрагимович

директор Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук,
доктор педагогических наук, профессор, академик Академии наук Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498310>

Узбекистан наряду с индустриально развитыми странами мира поставил перед собой цель, связанную с резко возросшей социальной динамикой – развитием и сменой технологий в промышленности, структурных изменениях в развитии экономики, а также преобразованиях социально-культурного контекста – создание духовно-нравственных основ для воспитания самостоятельно мыслящего, имеющего собственную жизненную позицию и твердые убеждения молодого поколения. Реализация названной цели способствовала кардинальному реформированию системы непрерывного образования, ставшей важнейшим фактором и фундаментальной основой для изменения сознания и мировоззрения учащейся молодёжи. Именно поэтому в основу социально-ориентированной направленности образования современного Узбекистана было включено совершенствование нормативно-правовой базы для полноценного развития подрастающего поколения.

В эпоху глобализации многие развитые страны выбрали путь построения «информационного общества», «экономики знаний» и «цифровой экономики». В современном мире человеческий капитал, интеллектуальный потенциал, инновационные идеи, высокие технологии составляют фундаментальную основу ускоренного и устойчивого развития. Конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей определяется специальными знаниями, навыками и уровнем инноваций, которые воплощаются в квалифицированной рабочей силе и инновационных механизмах.

Перед Республикой Узбекистан поставлена основная задача стратегического инновационного развития – войти в ряд передовых стран в сфере инноваций. Сегодня молодежь в нашей стране составляет свыше 60 процентов от свыше 37-миллионного населения республики.

Глубоко осознавая, что ключом к современному развитию служат именно наука и образование, мы возвели инвестирование в человеческий капитал в ранг государственной политики. При поддержке нашего государства на системной основе осуществляется подготовка и повышение квалификации педагогических кадров в лучших научных и образовательных центрах мира. В этих условиях приоритетной задачей является подготовка креативно мыслящих специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и глубокими знаниями в конкретных отраслях науки. С этой целью в нашей стране за последние годы количество высших образовательных учреждений превысило цифру 200, в том числе действуют свыше 30 филиалов ведущих вузов США, Великобритании, России, Италии, Южной Кореи, Индии, Сингапура и других стран мира.

Отрадно отметить, что весомым достижением стало открытие не только высших образовательных учреждений, их филиалов, но и факультетов при ведущих вузах нашей республики. К примеру, на основании Меморандума с Республикой Беларусь в

Ташкентском государственном педагогическом университете открыт инновационный факультет. Это стало началом нового этапа в истории узбекско-беларусского взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества. Своевременное открытие совместных высших образовательных учреждений и факультетов в других высших образовательных учреждениях позволит кардинально решить проблему подготовки будущих учителей.

Как известно, отношения ведущих образовательных учреждений нашей страны с другими странами мира имеют многовековую историю. Это наглядно подтверждает установление дипломатических отношений между [Республикой Узбекистан](#) и другими странами мирового сообщества.

Помимо схожих общечеловеческих ценностей народы Узбекистана и других стран мира объединяет и постоянное стремление к науке и познанию, достижению совершенства. В рамках выполнения Стратегии развития Нового Узбекистана от 28 января 2022 года мы осуществляем последовательные образовательные реформы по обеспечению открытости и либерализации всех сфер жизни общества, модернизации страны. Большое внимание в этом процессе уделяется эффективному использованию передового опыта различных стран мира в области образования.

Стратегическое партнёрство с образовательными учреждениями других стран мира испытаны временем и отношения с ними развиваются на основе принципов взаимного доверия и уважения. Всё это позволяет говорить о будущих совместных программах, нацеленных на подготовку квалифицированных учителей. Результаты развития отношений Узбекистана с другими странами мира, несомненно, заслуживают большого внимания.

На наш взгляд, для укрепления взаимовыгодного сотрудничества наших образовательных учреждений, есть немало позитивных предложений и возможностей. В их числе: 1) организация Совета ректоров наших вузов. 2) Для дальнейшего расширения сотрудничества можно создать фонд по научно-академическим обменов и трансферу технологий, который послужит реализации совместных научных проектов и исследований молодых ученых, обмену студентами, профессорами и преподавателями стран. Подобные проекты будут способствовать развитию двусторонних отношений, послужат дальнейшему укреплению нашего взаимодействия. Ведь если будет крепнуть дружба между нашей студенческой молодежью, то дружба и сотрудничество между странами мира станет еще более прочной и плодотворной.

Народ Узбекистана с большим уважением и интересом относится к древней истории и богатой культуре других стран мирового сообщества. Благодаря формированию глубоко продуманной и базирующейся на достижениях научного прогресса политике в области образования сегодня наша страна открыта к плодотворному диалогу и сотрудничеству с образовательными учреждениями ведущих государств мира, в которых главный приоритет отдаётся учащейся молодёжи. Поэтому самой главной задачей становится то, чтобы студенческая молодёжь хорошо училась, дорожила своим временем, в совершенстве овладевала высокими технологиями, вносила вклад в дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между странами.